

Lic. Andrés Sayú Belón

andressayubelon@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-2766-0335>

Licenciado en Cultura Física. Docente e Investigador de la Facultad de Cultura Física Universidad de Guantánamo, Cuba.

Lic. Eglisney Carnet Lescaille

ecarnet@cug.co.cu

<https://orcid.org/0000-0002-3309-5398>

Lic. Robin Hope Herrera

robinhh@cug.co.cu

<https://orcid.org/0000-0002-2777-7527>

Cómo citar este texto:

Sayú Belón, A., Carnet Lescaille, E., Hope Herrera, R. (2025). La prevención de enfermedades profesionales en la Educación Física universitaria: necesidad insoslayable. REME. No. 2, Vol. I. Julio, 2025. Pp. 11-22. APC, Filial Guantánamo. Dirección Provincial de Educación Guantánamo. URL disponible en: <https://zenodo.org/communities/cespe> <https://doi.org/10.5281/zenodo.16340453>

Recibido: 14 de mayo de 2025

Aceptado: 21 de junio de 2025

Publicado: julio de 2025

Indexado y Catalogado por:

LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES EN LA EDUCACIÓN FÍSICA UNIVERSITARIA: NECESIDAD INSOSLAYABLE.

THE PREVENTION OF OCCUPATIONAL DISEASES IN UNIVERSITY PHYSICAL EDUCATION: AN UNSOLVABLE NEED

Andrés Sayú Belón

Licenciado en Cultura Física.
Docente e Investigador de la Facultad de Cultura Física
Universidad de Guantánamo
andressayubelon@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-2766-0335>

Eglisney Carnet Lescaille

Licenciado en Cultura Física.
Docente e Investigador de la Facultad de Cultura Física
Universidad de Guantánamo
ecarnet@cug.co.cu
<https://orcid.org/0000-0002-3309-5398>

Robin Hope Herrera

Licenciado en Cultura Física.
Docente e Investigador de la Facultad de Cultura Física
Universidad de Guantánamo
robinhh@cug.co.cu
<https://orcid.org/0000-0002-2777-7527>

...

Correspondencia: andressayubelon@gmail.com

RESUMEN

La Licenciatura en Economía y los especialistas de economía en Cuba una vez egresados, se someten diariamente una cantidad limitada de actividad física con largas horas de trabajo sedentario y posturas prolongadas, lo que resulta en la aparición de molestias y dolencias que se han catalogado, como enfermedades profesionales entre los trabajadores económicos en el país. Dado que los estudiantes de esta carrera, pasarán la mayor parte de su tiempo sentados frente a una computadora al ejercer su profesión, es importante tener en cuenta que las malas posturas y la falta de ejercicio físico pueden dar lugar a problemas de salud. En el presente artículo científico, se presenta una propuesta de actividades didácticas destinadas, a contribuir en la prevención de enfermedades profesionales en los estudiantes de segundo año de la carrera Economía en la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Guantánamo. A través de estas actividades didácticas, los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades necesarias para mantener una buena salud física. También les permite, comprender la importancia de mantener una postura correcta y adoptar técnicas ergonómicas adecuadas en su trabajo.

Palabras clave: Educación Física; enfermedades; profesionales, ejercicios físicos; prevención.

Abstract

Economics majors in Cuba, and those majoring in economics, undergo a limited amount of physical activity daily, including long hours of sedentary work and prolonged posture. This results in the development of discomfort and ailments that have been classified as occupational diseases among

the country's economic workers. Given that students in this program will spend most of their time sitting in front of a computer while practicing their profession, it is important to consider that poor posture and lack of physical exercise can lead to health problems. This scientific article presents a proposal for educational activities aimed at contributing to the prevention of occupational diseases among second-year students of the Economics program at the Faculty of Business and Economics at the University of Guantánamo. Through these educational activities, students acquire the knowledge and skills necessary to maintain good physical health. They also understand the importance of maintaining proper posture and adopting appropriate ergonomic techniques in their work.

Keywords: Physical Education; diseases; professionals, physical exercises; prevention.

INTRODUCCIÓN

La Educación Superior desempeña un papel fundamental en la formación de profesionales competentes y capacitados para enfrentar los desafíos del mundo laboral. Sin embargo, además de adquirir conocimientos teóricos y habilidades técnicas es crucial, que los estudiantes también estén conscientes de los riesgos y las enfermedades profesionales a las que podrían estar expuestos en su futura profesión. Según, Montes de Oca y Machado, (2014); la formación basada en competencias es una orientación educativa que pretende dar respuestas a las necesidades de la sociedad contemporánea.

Es en este contexto que se explicita el propósito fundamental de la práctica deportiva y la Educación Física (EF) en las universidades cubanas, es contribuir al desarrollo armónico de los jóvenes, influyendo positivamente en su desarrollo físico y en su salud mental y ocupando su tiempo libre de manera saludable. Esto asegura que lleven a cabo actividades que sean beneficiosas para su bienestar físico y emocional.

La Educación Física de acuerdo con Aldas, (2019); forma parte del proceso pedagógico y tiene como fin específico el desarrollo de la capacidad de rendimiento físico del individuo sobre la base del mejoramiento morfológico y funcional del organismo, el mejoramiento de sus habilidades motrices, la adquisición de conocimientos y el desarrollo de convicciones, de forma tal que esté en condiciones de cumplir todas las tareas que la sociedad señale.

Las enfermedades profesionales son trastornos de salud causados o agravados por las condiciones de trabajo. Pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida de los trabajadores, así como en la productividad y el bienestar general de las empresas. Con el fin de prevenir y minimizar estas enfermedades, es esencial que los futuros profesionales estén debidamente informados y capacitados.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define las enfermedades profesionales de acuerdo con el Protocolo de 2002 del Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores como toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulten de la actividad laboral, (Curiel, 2019).

El Código de Trabajo en Cuba, en el artículo 130, define a la enfermedad profesional como la alteración de la salud patológicamente definida, generada por razón de la actividad laboral en trabajadores que en forma habitual se exponen a factores que producen enfermedades y que están

presentes en el medio laboral o en determinados cargos y que es reconocida en la legislación vigente, (de Peralta, 2020).

Además, las enfermedades relacionadas con el trabajo representan un desafío significativo que requiere atención urgente. Desafortunadamente, a menudo existe una falta de conciencia sobre las consecuencias que se derivan de no tomar medidas preventivas para abordar este problema.

La labor económica como especialidad es una de las áreas en las que se observa un crecimiento notable de su influencia. En consecuencia, la Organización Internacional del Trabajo ha estado promoviendo activamente una mayor atención hacia este tema. En el año 2003, la Organización Internacional del Trabajo estableció el 28 de abril como el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con el objetivo de resaltar la importancia de prevenir enfermedades y accidentes laborales, (Curiel, 2019).

Se busca generar conciencia sobre la gravedad de lo que se considera una epidemia silenciosa, que genera más de 615.000 casos anuales en la región, según estimaciones de 2019 de la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las Américas basadas en datos de nueve países.

Según las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo en 2020, a nivel mundial se producen cada año 385 millones de accidentes laborales y 230 millones de casos de enfermedades profesionales. Los problemas de espalda, que son la principal causa de ausentismo laboral, representan el motivo de consulta en cuatro de cada diez visitas a especialistas en traumatología.

La Administración de Salud de Estados Unidos señala que cada año, 1.8 millones de trabajadores desarrollan enfermedades relacionadas con posturas incorrectas al escribir en computadoras. Una cifra significativa de ellos se ve obligada a jubilarse por invalidez.

La lumbalgia es uno de los dolores más frecuentes que llegan a la consulta médica y su evolución apunta al alza: un estudio publicado en la revista *The Lancet Rheumatology* sobre la prevalencia de esta patología cifra en más de 600 millones las personas que la sufrieron en el mundo en 2020 y calcula que en 30 años se superarán los 800 millones de afectados.

Las lesiones musculoesqueléticas constituyen la causa más importante y frecuente de las enfermedades y lesiones de origen laboral; sus características principales son:

- Su ubicación más frecuente es en la zona de hombros, cuello y espalda.
- Localización fundamentalmente en el tejido conectivo, sobre todo en los tendones.
- Daño o irritación localmente de los nervios.
- Impide el flujo sanguíneo a través de venas y arterias.
- Aparición lenta y de carácter inofensivo en apariencia, suele ignorar el síntoma hasta que se hace crónico y aparece el daño permanente.

La profesión de economista en Cuba, se caracteriza por ser una especialidad que involucra un

bajo nivel de actividad física, con largos periodos de tiempo en posturas sedentarias y altas demandas de trabajo intelectual. Estas circunstancias conllevan la aparición de molestias y dolencias que se identifican como enfermedades propias de la profesión.

El estudiante de economía luego de graduado enfrentará muchos factores de riesgo en su lugar de trabajo, sobre todo porque un economista tiene muchas áreas en las que puede desarrollar su actividad profesional y por lo tanto estar expuesto a diversos tipos de riesgos que puede encontrar, derivando en enfermedades profesionales. Por ese motivo, es importante que durante su formación en la carrera, adquiera los conocimientos y habilidades profesionales necesarias para la oportuna prevención de enfermedades profesionales. De hecho antecedentes como Avilés Quinteros, (2023) y Betancourt, (2023); abordan la importancia de la prevención de enfermedades y la ejecución de actividades físicas para mejorar el desempeño laboral del personal administrativo.

Durante la revisión de los diferentes programas de estudio de la asignatura Educación Física de la carrera de Economía de la Universidad de Guantánamo, otros documentos y bibliografías los autores de este estudio perciben, insuficiente información en el programa de estudio de la asignatura Educación Física para el trabajo metodológico y el poco conocimiento de los profesores de la asignatura, sobre las enfermedades profesionales que podrían afectar al profesional de la economía.

Por las razones expuestas, se explora la importancia de las actividades didácticas en la Educación Física que se imparte a los estudiantes de segundo año de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE) en la Educación Superior en Guantánamo, como herramienta para prevenir enfermedades profesionales que puedan padecer, durante el desarrollo de su profesión. Se analizará, cómo estas actividades pueden brindar a los estudiantes, una comprensión más profunda de los riesgos laborales asociados con determinadas profesiones y cómo pueden desarrollar habilidades físicas y técnicas para proteger su salud en el entorno laboral.

Se examinarán diferentes tipos de actividades didácticas que pueden ser implementadas en la educación superior, como entrenamientos específicos para profesiones particulares, simulaciones de situaciones laborales, charlas con profesionales del campo y análisis de casos reales. Además, destacaremos la importancia de la colaboración entre instituciones académicas y el sector empresarial para proporcionar a los estudiantes una experiencia práctica y realista de los desafíos que enfrentarán en su futura profesión.

Es importante destacar que para cumplir con el objetivo de las actividades didácticas para prevenir las enfermedades profesionales en el economista, es necesario desarrollar actividades y acciones en función de concientizar y destacar la importancia del ejercicio físico para lograr la prevención de las mismas.

La prevención de enfermedades profesionales no solo es responsabilidad de los trabajadores y empleadores, sino también de las instituciones educativas. Al proporcionar a los estudiantes una formación integral que incluya una conciencia sólida sobre los riesgos laborales y las medidas preventivas, estaremos preparando a los futuros profesionales para enfrentar los desafíos de manera segura y saludable.

Al implementar las actividades didácticas propuestas en la educación física, se fomenta la conciencia sobre los riesgos laborales y se promueve un enfoque proactivo hacia la prevención de

lesiones y enfermedades profesionales. Los estudiantes pueden adquirir conocimientos y habilidades que les permitan cuidar de su bienestar físico y prevenir lesiones laborales en su futuro profesional.

En el artículo científico, se presenta una propuesta de actividades didácticas desde la Educación física, destinadas a contribuir en la prevención de enfermedades profesionales, en los estudiantes de segundo año de la carrera Economía en la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Guantánamo.

METODOLOGÍA

Se asume la clasificación de los métodos para la investigación educacional de, Pérez, et. ál., (1996) ya que se considera funcional para la obtención y elaboración de datos empíricos y del conocimiento del objeto y el campo.

Los métodos fueron determinados por el objetivo y las tareas de investigación previstas. Durante el proceso de investigación se utilizaron métodos teóricos y empíricos; entre los teóricos el histórico-lógico para el estudio concreto de la prevención de enfermedades profesionales, sus antecedentes, tendencias y su evolución en las diferentes etapas de su desarrollo, así como comprender sus leyes generales y esenciales lo cual permitió establecer las bases teóricas que sustentan la investigación, también el análisis-síntesis, la inducción-deducción y el enfoque sistémico estructural funcional para establecer los vínculos sistémicos entre los fundamentos teóricos y metodológicos para potenciar la efectividad de la superación profesional de los profesores de la Universidad de Guantánamo,

Entre los empíricos se utilizó la encuesta para conocer el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes y profesores que conforman la muestra y para definir los principales problemas sobre la prevención de enfermedades profesionales, también se utilizó el criterio de expertos, el análisis documental y la entrevista.

Para el procesamiento de los datos obtenidos por los instrumentos aplicados se utilizó de la estadística descriptiva el cálculo porcentual para el análisis cuantitativo de los resultados de los instrumentos aplicados en el estudio diagnóstico del problema y para determinar la diferencia significativa entre los datos obtenidos.

Las técnicas e instrumentos se aplicaron a una muestra de 25 estudiantes de 2do año de la carrera de Economía de la Universidad de Guantánamo, de ambos sexos, con una edad promedio de 19 años que representan un 78.12%. También a 3 docentes que imparten la asignatura Educación Física en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que representan el 100%, al profesor responsable del año y al jefe del departamento de Educación Física.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como afirman, Ruiz Bueno y otros, (2008) —volver a pensar la Universidad significa reconceptualizar el papel del profesorado, de los estudiantes, de la enseñanza aprendizaje, de la investigación, del gobierno y la gestión, significa este replanteamiento en la función docente —dejar el papel de reproductor de conocimientos e ir hacia un orientador de aprendizajes. También, se reorienta que el aprendizaje de los estudiantes debe permitir adquirir conocimientos, pero

especialmente saberlos buscar, procesar y aplicar.

Investigadores como: Dewey (1928), Piaget (1973), Vygotsky (1978), Coll (1992), Palamidessi (1998), Siede (2010), Kloss (2022), Tenti (2023). Al referirse a las actividades didácticas enfatizan la importancia de estas en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Su enfoque implica una estructuración significativa de las experiencias a conceptualizar y aprender; cuyo propósito sea sobrepasar la simple adquisición de conocimientos y mediar procesos por los cuales el estudiante construya su propio conocimiento a través de la experiencia social.

Las ideas antes expuestas conducen a los autores a considerar que las actividades didácticas son aquellas acciones planificadas y diseñadas por el docente para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Promoviendo la participación activa en su propio proceso de aprendizaje, favoreciendo la comprensión y asimilación de los conocimientos.

En el artículo titulado "Conocimiento didáctico del contenido y didácticas específicas" de Bolívar, (2005); publicado por la Universidad de Granada. Este texto analiza cómo el conocimiento disciplinar se transforma en conocimiento didáctico para la enseñanza, y cómo se articula con el currículo. De la misma manera el documento "La integración entre el conocimiento disciplinar y el conocimiento pedagógico en la formación de profesores" de Libâneo, (2022); profundiza en la relación entre currículo, pedagogía y didáctica desde una perspectiva teórica y formativa.

No obstante, los procesos que promueven la implementación de las actividades didácticas en la Educación Física universitaria, no siempre son coherentes con estas ideas.

Por su parte, en relación con las actividades didácticas en la Educación Física universitaria, algunos autores que abordan el tema como Moreno y Cervelló, (2003); Cuevas Campos y otros, (2009); Vernetta (2013) y Barbeira Álvarez y otros, (2017); ofrecen concepciones, estrategias y metodologías para su implementación efectiva en este contexto.

A pesar de estas significativas contribuciones, queda claro en la literatura revisada que no existe suficiente base metodológica teórica para abordar los contenidos referentes a la prevención de enfermedades profesionales desde el proceso de enseñanza aprendizaje en el segundo año de la carrera Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Guantánamo.

De igual manera, se confirmó que los contenidos relacionados con la prevención de enfermedades profesionales que contiene el programa de la asignatura Educación Física, para la formación de los profesionales y la utilización de actividades didácticas para favorecer la preparación son insuficientes, de ahí lo imprescindible de presentar una propuesta de actividades didácticas en la Educación Física universitaria destinadas a contribuir en la prevención de enfermedades profesionales en los estudiantes de segundo año de la carrera Economía en la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la UG.

Los resultados constatados con la aplicación de la encuesta muestran un moderado conocimiento en materia de prevención de enfermedades profesionales. El 20% de los estudiantes de 2do año encuestados reconocen que algunas de las enfermedades como la tendinitis, la artrosis, el túnel carpiano, la cifosis, entre otras, constituyen enfermedades de origen laboral.

El 68% no consideran estas enfermedades de origen laboral y las argumentan como problemas

de salud u otras causas, el 12% no saben si son o no.

Del análisis de la pregunta anterior se infiere, que los estudiantes de 2do año de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE) tienen un concepto muy restringido de las enfermedades profesionales, manifestando que son problemas de salud meramente sin considerar el trabajo como agente causante de estas enfermedades, además de no reconocer aquellos factores de riesgo, que eventualmente afectarían su salud consecuencia de la labor que realizan.

Ante esta realidad, consideramos que es de vital importancia la realización de actividad física especializada desde un enfoque más dirigido a las lesiones musculoesqueléticas, por lo que un conjunto de ejercicios físicos asociado a fortalecer los músculos que más actúan durante el trabajo en la computadora o posturas de sentado prolongadas, contribuiría a prevenir las enfermedades profesionales en el economista en Cuba y los educaría en función de que conozcan la importancia que la práctica de deporte y actividad física tiene para la labor que realizan. Propuesta de las actividades didácticas a implementar en la Educación Física universitaria:

- Entrenamientos específicos para profesionales especialistas económicos.
- Simulaciones de situaciones laborales.
- Charlas con profesionales del campo.
- Análisis de casos reales.

Además, destacaremos la importancia de la colaboración entre instituciones académicas y el sector empresarial para proporcionar a los estudiantes una experiencia práctica y realista de los desafíos que enfrentarán en su futura profesión.

Entrenamiento específico para profesionales especialistas económicos en la prevención y tratamiento de lesiones musculoesqueléticas originadas por la profesión.

La implementación de un conjunto de ejercicios de fortalecimiento y estiramiento específicos para cada grupo muscular.

Estos ejercicios se llevarán a cabo bajo la supervisión de un profesional de la salud, como un fisioterapeuta o un entrenador especializado en rehabilitación.

Se incluirán ejercicios de fortalecimiento muscular para los diferentes grupos musculares, con el objetivo de mejorar la estabilidad y prevenir futuras lesiones. También se incluirían ejercicios de estiramiento para mejorar la flexibilidad y reducir la tensión en los músculos y articulaciones.

Además, se incorporarán técnicas de terapia manual, como masajes y manipulaciones, para aliviar la tensión y mejorar la circulación sanguínea en las zonas que pudieran resultar afectadas. Estas técnicas ayudarían a acelerar el proceso de recuperación y reducir el dolor.

Es importante destacar que, se evaluarán las necesidades individuales de cada estudiante antes de implementar el conjunto de ejercicios, teniendo en cuenta su condición física actual, posible historial de lesiones y objetivos específicos. Además, se proporcionará una adecuada educación sobre la importancia de mantener una buena postura, adoptar técnicas ergonómicas adecuadas y realizar pausas activas durante el trabajo para prevenir lesiones musculoesqueléticas.

Conjunto de ejercicios para el fortalecimiento y estiramiento muscular.

Objetivo: de mejorar la estabilidad y prevenir lesiones musculoesqueléticas en la zona de la espalda.

Ejercicios de fortalecimiento:

1. Superman: Acostarse boca abajo y levantar simultáneamente los brazos y las piernas, manteniendo la posición durante 10 segundos. Realizar 3 series de 12 repeticiones.
2. Plancha lateral: Apoyarse en un antebrazo y levantar las caderas del suelo, manteniendo la posición durante 20 segundos. Realizar 3 series de cada lado.
3. Prensa de hombros: Con mancuernas o bandas elásticas, levantar los brazos por encima de la cabeza, manteniendo la posición durante 15 segundos. Realizar 3 series de 10 repeticiones.
4. Bird-dog: Desde la posición de cuadrupedia, extender un brazo y la pierna opuesta, manteniendo la posición durante 10 segundos. Realizar 3 series de 12 repeticiones.
5. Sentadilla con peso: Realizar sentadillas con mancuernas o una barra, manteniendo la espalda recta y el abdomen contraído. Realizar 3 series de 15 repeticiones.

Ejercicios de estiramiento:

1. Estiramiento de flexores de cadera: Arrodillarse en el suelo y llevar una pierna hacia adelante, manteniendo la posición durante 30 segundos. Cambiar de pierna y repetir.
2. Estiramiento de piriforme: Sentarse en el suelo con una pierna cruzada sobre la otra, llevar el torso hacia adelante, manteniendo la posición durante 30 segundos. Cambiar de pierna y repetir.
3. Estiramiento de lumbares: Acostarse boca arriba y llevar las rodillas al pecho, manteniendo la posición durante 30 segundos.
4. Estiramiento de trapecios: Inclinar la cabeza hacia un lado y aplicar una ligera presión con la mano del lado opuesto, manteniendo la posición durante 20 segundos. Cambiar de lado y repetir.
5. Estiramiento de espalda baja: Acostarse boca arriba y flexionar las rodillas, llevar las rodillas hacia un lado y mantener la posición durante 30 segundos. Cambiar de lado y repetir.

Es importante realizar estos ejercicios de manera controlada y prestando atención a las sensaciones del cuerpo para evitar lesiones. Además, es recomendable consultar a un profesional de la salud o un entrenador personal antes de iniciar cualquier programa de ejercicios, especialmente si se tiene alguna condición médica preexistente.

CONCLUSIONES

Las actividades didácticas en la Educación Física desempeñan un papel fundamental en la prevención de enfermedades profesionales. A través de estas actividades, los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades necesarias para mantener una buena salud física y prevenir lesiones relacionadas con su futura profesión.

Otro aspecto importante es que las actividades didácticas fomentan el trabajo en equipo y la comunicación efectiva entre los estudiantes. Aprenden a colaborar y apoyarse mutuamente durante las actividades físicas, lo que fortalece sus habilidades sociales y emocionales. Esta habilidad es especialmente relevante en el ámbito laboral, donde la colaboración y el trabajo en equipo son fundamentales para prevenir accidentes y lesiones.

Es fundamental que los programas educativos integren estas actividades de manera efectiva, brindando a los estudiantes las herramientas necesarias para cuidar de su bienestar físico y emocional en el ámbito laboral.

REFERENCIAS

- Aldas Arcos, H. G. (2019). La Educación Física como asignatura complementaria en carreras de ingeniería en la Educación Superior Ecuatoriana. *Podium. Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física*, 14(1), 93-104.
- Avilés Quinteros, J. D. (2023). *Actividades de pausa activa para el mejoramiento del desempeño laboral del personal en personal administrativo*. [Bachelor's Thesis], Universidad de Guayaquil, Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación.
- Barbeira Álvarez, S., Navarro Patón, R., Rodríguez Fernández, J. E. (2017). Hábitos deportivos y de actividad física en escolares de educación primaria en función de la edad y el género. Orientaciones desde del área de didáctica de la educación física. *EmásF: revista digital de educación física*, (44), 94-111.
<https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/5807537.pdf>
- Betancourt, E. G. (2023). Valoraciones sobre el proceso de prevención de enfermedades profesionales, a propósito de dos novedades editoriales. *Revista Cubana de Medicina General Integral*, 39(3).
<https://revmgi.sld.cu/index.php/mgi/article/view/2513>
- Bolívar, A. (2005). Conocimiento didáctico del contenido y didácticas específicas. *Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado*, 9(2).
<https://www.ugr.es/~recfpro/rev92ART6.pdf>
- Cuevas Campos, R., Fernández Bustos, J.G., Pastor Vicedo, J. C. (2009). Educación Física y Educación Intercultural: análisis y propuestas. *Ensayos: Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, (24), 15-23.
<https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/3282837.pdf>

- Curiel Centenero, E. (2019). *El Centenario de la Organización Internacional del Trabajo (1919-2019)*. [Tesis de Grado]; Universidad de Valladolid.
<https://uvadoc.uva.es/handle/10324/46765>
- Libâneo, L. (2022). *La integración entre el conocimiento disciplinar y el conocimiento pedagógico en la formación de profesores y la contribución de la teoría de la enseñanza de Vasili Dadífov*. Academia.Edu.
https://www.academia.edu/79921749/La_integraci%C3%B3n_entre_el_conocimiento_disciplinar_y_el_conocimiento_pedag%C3%B3gico_en_la_formaci%C3%B3n_de_profesores_y_la_contribuci%C3%B3n_de_la_teor%C3%ADa_de_la_ense%C3%B1anza_de_Vasili_Dad%C3%ADfov
- Montes de Oca Recio, N., Machado Ramírez, E. F. (2014). Formación y desarrollo de competencias en la educación superior cubana. *Humanidades Médicas*, 14(1), 145-159.
- Moreno Murcia, J. A., Cervelló Gimeno, E. (2003). Pensamiento del alumno hacia la Educación Física: su relación con la práctica deportiva y el carácter del educador. *Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria de didáctica*, 21. 345-362.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=931400&orden=189706&info=link>
- Peralta Neyra, N. G. (2020). Las enfermedades profesionales como uno de los riesgos dentro de la seguridad y salud del trabajo. Boletín ONBC. *Revista Abogacía*, (64).
<https://ojs.onbc.cu/index.php/revistaonbc/article/view/53/52>
- Pérez Rodríguez, G. (1996). *Metodología de la Investigación Educativa. Primera Parte*. Editorial Pueblo y Educación. La Habana.
<https://sabio.eia.edu.co/bib/9795>
- Ruiz Bueno, C., Mas Torelló, Ó., Tejada Fernández, J., Navío Gámez, A. (2008). Funciones y escenarios de actuación del profesor universitario. Apuntes para la definición del perfil basado en competencias. *Revista de la Educación Superior*, XXXVII (2), núm. 146, abril-junio. 115-132.
<https://www.redalyc.org/pdf/604/60418898007.pdf>
- Vernetta, M., Gutiérrez-Sánchez, Á., López-Bedoya, J., Ariza, L. (2013). El aprendizaje cooperativo en educación superior. Una experiencia en la adquisición de habilidades gimnásticas. *Cultura y Educación*, 25(1), 3-16.
<https://doi.org/10.1174/113564013806309091>

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolla la idea conceptual, el proceso investigativo con la concepción metodológica, el manuscrito su revisión y presentación final.

Coautor 1: realiza la revisión formal del manuscrito y evalúa los procedimientos metodológicos.

Coautor 2: hace gestión del proyecto de investigación y el análisis de datos.